

1946-1991-YILLARDA FARG'ONA VODIYSI SHAHARLARIDA MADANIY HAYOT

Abduraxmanova Naimaxon Toxirjon qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645028>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Farg'ona vodiysi shaharlarida adabiy hayot 1946-1991-yillarda qanday bo'lganligi haqida mulohaza olib boriladi.

Kalit so'zlar: RKP(b), demokralik, oktabr to'ntarishi, maqbara, Qo'qon adabiy muhiti, bolsheviklar partiyasi.

Mustaqillik sharoitida va tub islohotlarni amalga oshirish jarayonida milliy tiklanish, ma'naviy yangilanish, milliy o'zlik va o'ziga xoslikni yaxlit tarzda anglab yetgan, erkin demokratik tafakkurga ega bo'lgan va mustahkam milliy g'oya kuchi bilan birlashgan jamiyat a'zolarini tarbiyalash vazifalarini hal etishda tarix fanining roli jiddiy ravishda ortib bormoqda. "O'zbek xalqining necha ming yillik tarixida qanday murakkab davrlar, og'ir sinovlar bo'lganini barchamiz yaxshi bilamiz". Mana shu sinovlarga boy o'tmish, so'nmas madaniyat o'zbek xalqini buyuk yorqin kelajak sari odim qadam tashlashga, qiyinchilik va sinovlarni yengib o'tishga undaydi, mushtarak maqsadlar yo'lida birlashtiradi. Zero, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev aytganlaridek: "O'zbekistonning eng yangi tarixi va biz erishgan olamshumul yutuqlar mard va matonatli xalqimiz har qanday qiyinchilik, to'siq va sinovlarni o'z kuchi va irodasi bilan yengib o'tishga qodir, deb baralla aytishga to'la asos beradi".

Ana shu ijtimoiy muhim vazifalardan kelib chiqib, Vatanimiz tarixining og'ir mustamlakachilik o'tmishi bilan bog'liq bo'lgan ayanchli sahifalariga bugungi kun nuqtai nazaridan qayta baho berish alohida dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ularga murojaat qilishga bo'lgan yuksak ijtimoiy ehtiyoj va uning ilmiy ahamiyati avval shu bilan belgilanadiki, sovet hokimiyati yillarida o'tkazilgan mustabid siyosat oqibatida Vatan tarixi, uning sodiq farzandlari faoliyati soxtalashtirilib, buzib ko'rsatildi. Sovet hokimiyati tomonidan o'zbek xalqiga nisbatan o'z milliy taqdirini o'zi erkin ravishda belgilash huquqi inkor etilishi, 70 yildan ko'proq davom etgan iqtisodiy va ma'naviy zulm behad va uzoq muddatli buzg'unchilik oqibatlariga olib keldiki, uning oqibatlari hali hanuz davom etib kelmoqda. Sovet davrida ham o'zbek xalqining asl farzandlari yurt istiqboli, farovonligi va ozodligi yo'lida tinim bilmay xizmat qildilar.

Farg'ona adabiyoti umum o'zbek adabiyotining tarkibiy qismi bo'lib, ko'p asrlik tarixga ega. Bu tabarruk tuproqda tug'ilib voyaga yetgan olim-u shoirlar xalqimiz nomini dunyoga mashhur qilganlar. Misr xalqining hayotini farovon

qilishda mislsiz kashfiyot yaratgan Ahmad Fargʻoniy asli vodiyning goʻzal maskanlaridan biri - Quvada tugʻilib oʻsganligi bizda cheksiz faxr tuygʻusini uygʻotadi.

Insoniyat dunyoga kelgandan buyon goʻzallikka, sheʻriyatga, sanʼatga yoʻldosh boʻlib yashayotgan ekan, oʻlkamizning oltin vodiysida istiqomat qilayotgan Fargʻona ahli ham bu milliy va tarixiy anʼanadan chetda qolgani yoʻq. Fargʻonaning gullab-yashnashida uning koʻngil mulki hisoblangan ijodkorlar alohida oʻrin egallaydi. Madaniyatimiz tarixida Qoʻqon adabiy muhiti alohida sahifani tashkil etishi hech kimga sir emas. Ayniqsa, Qoʻqon xoni, isteʼdodli shoir Amir Umarxon davrida (1810-1822-yillar) adabiyot gʻoyat rivojlandi. Xon saroyidan yuzlab shoir, olim, tarixchi, tarjimonlar boshpana topgan va qizgʻin ijodiy ish bilan shugʻullangan edilar. Amiriy vafotidan soʻng ham adabiy jarayon Nodira hamda Uvaysiy rahbarligida qariyb 20 yil, to Buxoro amiri Nasrulloxon Qoʻqonni bosib olgunga qadar davom etdi. XIX asrning ikkinchi yarmidan soʻng Fargʻona adabiyotida yangi sahifalar ochildi. Rus chorizmining istilosi tufayli ikki yoqlama zulm va milliy, irqiy, diniy, ijtimoiy kamsitishlar avjga chiqqan boʻsa-da, avvalo, buyuk Sharq adabiyotining oʻlmas arfanalari, qolaversa, progressiv rus adabiyoti taʼsirida demokralik-xalqparvar oqim dunyoga keldi. Bu oqim adabiyotga yangicha mazmun va yangicha shakllar olib kirdi. Muqimiy, Furqat, Zavqiy, Ibrat, Mavlaviy Yoʻldosh, Haziniy, Hamza Hakimzoda, Muhammadsharif Soʻfizoda, Nodim Namangoniy singari ijodkorlar ana shu oqimning bayroqdori boʻldilar. Bu ijodkorlaming saʼy-harakati bilan oʻzbek adabiyotining mundarijasigina emas, balki shakli ham tubdan oʻzgardi, badiiy adabiyot ruhan va maʼnan xalqqa yanada yaqinlashdi.

Afsuski, oktabr toʻntarishidan keyin bolsheviklar partiyasi adabiyot ustidan hukmronlik oʻrnatishga urindi. Bu hukmronlik RKP(b) tomonidan chiqarilgan “Partiyaning adabiyot sohasidagi siyosati toʻgʻrisida” (1925-yil 18-iyun), “Adabiy-badiiy tashkilotlarni qayta qurish toʻgʻrisida” (1932-yil 23-aprel)gi maxsus qarorlari bilan hujjatlashtirib ham qoʻyildi. Sirtidan qaraganda, bu qarorlar ijodkorga erkinlik, adabiy jarayon rivojiga turtki bergandek tuyuladi. Aslida esa adabiyotni tayyor qolipga soldi, ijodkorlami bir necha mayda guruhlariga boʻib yubordi.

Badiiy adabiyotga, ijod ahliga eʼtiboming amalda qanchalik samarali boʻlayotganini Fargʻona adabiy muhiti misolida yaqqol koʻrish mumkin. Viloyat mehnatkashlari qariyb oʻn besh yildan buyon adabiyot ichida yashamoqda, adabiyot bilan nafas olmoqda desam, mubolagʻa qilyapti deb oʻylamang. 2002-yildan buyon deyarli har yili Fargʻonada respublika adabiyoti kunlari oʻtkazib kelinayotir. Ularda xalqimizning ardoqli shoirlari Erkin Vohidov, Abdulla Oripov,

Anvar Obidjon, Iqbol Mirzo, O'zbekiston xalq yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyev yirik adabiyotshunoslardan Umarali Normatov, Ibrohim G'ofurov kabilar muntazam ishtirok etib kelmoqdalar. Bu tadbirlar insoniyatning tarbiyasini shakllantirishda adabiyot va san'at g'oyat samarali hamda ta'sirchan vosita ekanligiga ishonch hosil qildi.

Allomalar yurti bo'mish Farg'onada birin-ketin Huvaydo, Uvaysiy, Muqimiy, Furqat, Haziniy va Charxiylaming tavallud ayyomlarini nishonlash, maqbaralarini obod qilish, ular yashagan shahar va qishloqlardagi uy-muzeylami qayta tiklash, ta'mirlash, yangi eksponatlar bilan boyitish bilan birga Uvaysiyning "Mazmun ma'dani", Muqimiyning "Bog' aro", Furqatning "Muhabbat yo'lida", Huvaydo va Haziniyning mukammal "Devon"lari, Charxiyning "Qiyolab o'tdi" nomli kitoblari ko'p nusxada nashr etildi. Bu savob ishlar viloyat hokimligi, viloyat Ma'naviyat va ma'rifat kengashi hamda yozuvchilar uyushmasi viloyat bo'limi hamkorligida amalga oshirildi.

Ta'kidlash joizki, viloyatda adabiyotga e'tibor faqat o'tmishda ijod qilgan adiblarni eslash va qadrlash bilangina cheklanib qolayotgani yo'q. Kechagi kunni unutmagan holda ertangi kunimizga - kelajakka nazar tashlash har birimizning muqaddas burchimiz hisoblanadi. Prezidentimiz tomonidan kun tartibiga qo'yilayotgan bu muhim vazifa ham viloyatimizda samarali amalga oshirilmoqda. Xullas, Farg'ona adabiyoti o'zining an'analarim davom ettirib va boyitib, umum o'zbek adabiyoti rivojiga munosib hissa qo'shib kelayotir. Uning yangi qadamlari yanada dadil va samarali bo'lishiga ishonamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston tarixi. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. T., UAJBNT, 2003 y.
2. Мирзиёев Ш. М. Илм-фан ютуқлари – тараққиётнинг муҳим омили // Халқ сўзи. – 2016. – 31 декабрь.
3. O'zbekistonning yangi tarixi. Birinchi kitob. «Turkiston Chor Rossiyasi mustamlakachiligi davrida». T., Sharq, 2000 y.
4. O'zbekistonning yangi tarixi. Ikkinchi kitob. «O'zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida». T., Sharq, 2000 y.
5. O'zbekistonning yangi tarixi. Uchinchi kitob. «Mustaqil O'zbekiston tarixi». T., Sharq, 2000 y.
6. Hayrullo o'g'li M. R. HINDISTONDA INGLIZ MUSTAMLAKACHILIK TIZIMINING YEMIRILISHI, DEMOKRATIK TAMOYILLARNING QAROR TOPISHI. – 2022.
7. «Mustaqillik» (izohli ilmiy-ommabop lug'at). T., Sharq, 2000.